

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA XIZMAT XATLARI

Kosimova Mukammal Umaraliyevna

Farg‘ona davlat universiteti

Ingliz tili o‘qitish metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya Rasmiy yozishma va hujjatlar tili umumiy ravishda boshqa stildagi matnlardan farqlovchi xususiyatlarga egadir. Ular mazmun jihatdan turfa hil, foydalanish doirasi jihatidan qamrovi ham juda kengdir. Xizmat hujjatlari tashkilotning turli masalalariga oid bo‘lib ularning asosini xatlar tashkil etadi. Bular asosan, so‘rov xati, iltimos xat, da‘vo xati, kafolat xati, tasdiq xat, farmoyish xat kabilar bo‘lib kim tomonidan yozilishi jihatdan ham bir biridan farqlidir. Ushbu maqola o‘zbek va ingliz tillarida xizmat xatlarining umumiy va farqli xususiyatlari haqida ma‘lumot beradi va tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: rasmiy uslub, xizmat yozishmalari, xizmat xatlari, so‘rov xati

Abstract : The language of official correspondence and documents generally has characteristics that distinguish it from other styles of text. They are diverse in terms of content and very wide in terms of scope of use. Service documents relate to various issues of the organization. These are basically a request letter, a claim letter, a guarantee letter, a confirmation letter, an order letter, etc. This article provides information and analyzes the common and different features of service letters in Uzbek and English.

Key words: officialize, business correspondence, service correspondence, a letter of enquiry

Kirish

Mamlakatimizning har tomonlama, ham siyosiy, ham iqtisodiy tarafdin rivojlaib borayotgani nafaqat ichki, balki tashqi savdoning ham yuksalishiga sabab bo‘lmoqda. Biznes muloqotlari hoh og‘zaki, hoh yozma tarzda amalga oshirilsin, o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Mijozlar yoki biznes hamkorlar bilan yuzma-yuz

muloqot bilan birga yozma muloqot ham muhim o‘rin egallaydi. Ish va biznes bo‘yicha olib boriladigan yozma muloqot vositalarining hammasi ish, xizmat yoki biznes yozishmalari (ingliz tilida business correspondence) deb ataladi. Xizmat yozishmalari odatda rasmiy xatlardan iborat bo‘lib, bir tashkilotning boshqasi bilan, mijoz bilan o‘zaro kelishuv va axborot almashuvlarini o‘zida aks ettiradi. Xatlar ham shaxsiy, ham xizmat yozishmalarining asosi hisoblanadi. Xatlar xizmati kerak bo‘lmaydigan hech bir soha yoki ish mavjud emas. Xatlar biznes muloqot, diplomatik aloqalarning muhim bo‘lagi. Xizmat yozishmalarining eng ko‘zga ko‘rinadigan tarafi ifoda uslubining standard ekanligidir. Yani, fikrlar berishda, ifoda qilishda ikki tilda ham ma’lum bir standartlarga, qoliplarga asoslanadi. Misol uchun, o‘zbek tilida taklif xati doimo “Muhtaram(a)” yoki “Hurmatli”so‘zi bilan boshlanadi. Ingliz tilida esa barcha turdagi xatlar Dear Sir/Madam kabi so‘zlar bilan boshlanib, xatning birinchi gapidayoq xatni yozishdan maqsad bayon etiladi.

Asosiy qism

Xatlarda ishlatilayotgan so‘zlardan ular qaysi turga oid ekanligini sezish qiyin emas. Bu ayniqsa ingliz tilida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Odatda ingliz tilida barcha xizmat yozishmalari rasmiy xatlar sifatida qabul qilinadi. Masalan a letter of request (letter of enquiry)-iltimos xati, order letter-buyurtma xati, letter of complaint-shikoyat xati kabilar. Avvalo, xatlarning formati xaqida to‘htaladigan bo‘lsak, ingliz tilida rasmiy xatlarning barchasi quyidagi formatda yoziladi va yozuv chap tomonga teriladi:

1. Xat jo‘natuvchining manzili
2. Sana
3. Xatni qabul qilib oluvchining manzili
4. Xatning mavzusi (masalan, Subject: order of furniture- mebel buyurtmasi)
5. Salomlashish
6. Xatning asosiy qismi
7. Xotima (iltifotli so‘zlar bilan xatni yakunlash)
8. Imzo

O‘zbek tilida xizmat xatlari ikki turga yani javob talab qiluchi va javob talab qilmaydigan guruhdagi xatlarga bo‘linadi. Lekin ularning turli guruhga mansub bo‘lishi shakliga deyarli ta’sir ko‘rsatmaydi. Barcha xatlar bir hil qolipda yoziladi.

Xizmat xatlari quyidagi zaruriy qismlami o‘z ichiga oladi¹:

1. O‘zbekiston Respublikasi gerbi.
2. Muassasaning ramziy belgi (emblema)si.
3. Mukofotlar.
4. Vazirlik, boshqarma nomi.
5. Tashkilot nomi.
6. Bo‘linma nomi.
7. Tasniflagich bo‘yicha hujjatning xos raqami.
8. Muassasaning xos raqami.
9. Pochta, telegraf manzili, bankdagi hisobraqami.
10. Sana.
11. Shartli raqam.
12. Kelgan hujjat shartli raqami.
13. Hujjatning kelish sanasi.
14. Hujjat jo‘natiladigan manzil (xatni oluvchi muassasaning nomi).
15. Munosabat belgisi (rezolyutsiya).
16. Nazorat haqida belgi.
17. Matn sarlavhasi (xatning qisqacha mazmuni).
18. Matn.
19. Ilovalar haqida belgi.
20. Imzo.
21. Rozilik belgisi (viza).
22. Kelishuv haqida belgi.
23. Bajaruvchi haqida belgi va uning telefon raqami.

¹ Davlat tilida ish yuritish. Amaliy qo‘llanma. Aminov M va boshqalar.2020. 351-352 bet

24. Bajartilganlik haqida belgi.

Xatlarning nomi har doim ham yozilmaydi, lekin xat nima haqida ekanligi sarlavha tarzida bayon etiladi. Masalan, “Universitet oshxonasini ta’mirlash uchun qo‘shimcha mablag‘ ajratish haqida”, “Kafolat berish haqida”. Sarlavha mazmunan qanchalik aniq bo‘lsa, ish yuritish jarayonida shunchalik yaxshi samara va qulaylik bo‘lishini ta’minlaydi.

Xizmat xatlarining barchasi ham mazmun jihatdan uch qismdan iborat bo‘ladi. Birinchi qism xat bilan murojat qilishning asosiy sababini o‘z ichiga olsa, ikkinchi qism bu masala qay darajada muhim ekanligi dalillar keltirish orqali isbotlab beriladi. Uchinchi qism esa xat yozishdan asosiy maqsadni ifodalaydi. Ushbu qismlar xatning formatida ko‘zga tashlanmasligi ham mumkin, lekin mazmunan xat matnida seziladi.

Ingliz tilida rasmiy xatlar salomlashish, asosiy qism, shuningdek, niyat, istak yoki minnatdorchilikni o‘z ichiga oluvchi so‘nggi qismdan iborat. Xatlarning asosiy qismi uch qismdan iborat bo‘lib, birinchi qism xat yozishdan maqsadni ifodalasa, ikkinchi qism bunga sabablarni izohlaydi, uchinchi qism xatni oluvchidan nima kutilayotgani aniq yoziladi. Bu albatta xatlarning turiga qarab bir-biridan farqlanishi mumkin, lekin ingliz tilidagi barcha xatlar maqsadni ifodalashdan boshlanadi. Yoki sabab va maqsad birinchi gapdayoq ko‘rsatiladi. Yani xatni o‘qishni boshlaganingizdayoq ushbu yozishmaning asosiy mazmunidan xabardor bo‘lasiz.

Xulosa

Nafaqat ingliz yoki o‘zbek tilida balki barcha tillarda ham xatlar rasmiy muloqotning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Texnologiyalar rivojlanib o‘zaro shaxsiy yozishmalar ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirilayotganiga qaramay, rasmiy munosabatlarni ifodalashda xatlar o‘z o‘rnini yo‘qotmagan. Qolaversa, emaillar orqali jo‘natiladigan rasmiy xatlar ham o‘zaro xizmat muloqotining muhim bir bo‘g‘ini hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Aminov M va boshqalar. Davlat tilida ish yuritish. Amaliy qo‘llanma.2020.

2. Crystal and Davy. Investigating English style. Bloomington: Indiana University Press, 1969.
3. M.U. Kosimova (2022). The development process of the subject of stylistics and its main tasks. *Current research journal of Philological sciences*, 3(11), 1-7.
4. M.U. Kosimova (2022). Different classification of functional styles. *Ученый XXI века*, (4 (85)), 7-9.
5. Shomaqsudov va boshqalar. O‘zbek tili stilistikasi. 1983.
6. Khoshimova, N. A. (2021). ASSOCIATIVE FIELDS OF THE COLLECTIVE AND INDIVIDUAL CONSCIOUS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 436-439.
7. Azamovna, A. M. (2022). Tilshunoslikda Va Badiiy Asarda “Nuqtai Nazar” Tushunchasi. *Miasto Przyszłości*, 29, 398-399.
8. Mahira, A. (2022). DETERMINATION OF THE REAL NEED OR THE STUDY OF THE MOTIVATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES TO LEARN A NEW LANGUAGE. *Involta Scientific Journal*, 1(12), 56-59.
9. Nozima, G. (2021). Замонавий тилшуносликда термин тушунчаси ва кўп компонентлик терминларнинг таҳлили. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(6).
10. Oxunov, A. O. O. (2021). INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA UNDOV SO‘ZLAR (INTERJECTION) NING IFODALANISHI. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 401-406.
11. Абдухалимова, С. (2022). THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(4).
12. Abdukhalimova Sarvinozhon Usmonali qizi. (2022). NATIONAL CULTURAL PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ZOONYMIC COMPONENT IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 3(6), 158-160.

13. Abdumutaljonovna, P. S. (2022). Main Characteristics of Advertising Discourse in Modern Linguistics. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 9, 173-176.
14. Abdumutaljonovna, Pakirdinova Sharofat. "The function and peculiarities of advertising text in linguistics." *Confrencea 1.1* (2022).
15. Mirzaev, A. B. U. (2022). IMPROVING EFL/ESL CLASSROOMS THROUGH USING ONLINE PLATFORMS: NEARPOD–AS AN EXAMPLE OF TOP-RATED ONLINE EDUCATIONAL PLATFORMS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 264-270.
16. Ashurali, M. (2022). HOZIRGI KUNDAGI TA'LIM TIZIMIDA ONLAYN TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN METODNI TA'LIMGGA JORIY QILISHNING AKTUALLIGI. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 25-28.
17. Hoshimova, N. A. (2020). Ingliz va o'zbek tillarining funktsional uslublari. *Молодой ученый*, (19), 584-585.
18. Xoshimova, N. (2019). External factors of associations' individuality. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(2), 134-136.